

SECȚIUNEA:
Promovarea patrimoniului prin turism:
oportunități și perspective /
Promoting heritage through tourism:
opportunities and perspectives

TOPONIMIA LOCALĂ CA SURSĂ PENTRU CREAREA DE TRASEE
TURISTICE TEMATICE. STUDIU DE CAZ:
SATUL VORNICENI, RAIONUL STRĂȘENI
The local toponymy as a source for creating thematic tourist routes.
Case study: Vorniceni village, Strășeni district

CZU:
DOI:

Viorel MIRON
Doctor în șt. economice
Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova
Universitatea Liberă Internațională din Moldova
ORCID: 0000-0002-2954-8753
E-mail: viorelmiron7@yahoo.com

Marina MIRON
Doctor în istorie
Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova
ORCID: 0000-0002-9855-8461
E-mail: marinamiron09.72@gmail.com

Summary. Vorniceni, one of the oldest villages in Moldova, boasts a rich cultural and natural heritage, including national monuments, churches, and archaeological sites. The village developed on the foundations of older settlements, and the 'Vatra Dumeniului' museum highlights the local history. Authorities have strategic plans for tourism development, including tourist routes and unique attractions, such as the Golden Horde archaeological site and various churches. Authentic local cuisine enhances the tourist offering. The local toponymy identified in discussions with elderly residents allows for the creation of a tourist map and unique local routes. The development concept adopted by local authorities for 2022-2024 includes 47 strategic actions with a budget of 8.1 million lei, aiming to promote the village as a tourist destination.

Key words: local toponymy, tourist destination, cultural and natural heritage, tourist route, unique attraction, authentic local cuisine.

Vorniceni, unul dintre cele mai vechi sate din Moldova, deține un bogat patrimoniu cultural și natural, incluzând monumente naționale, biserici și situri arheologice. Satul s-a dezvoltat pe vetrele unor localități mai vechi, iar muzeul „Vatra Dumeniului” valorifică istoria locală. Autoritățile au planuri strategice pentru dezvoltarea turismului, incluzând trasee turistice și atracții unice, precum situl arheologic al Hoardei de Aur și diverse biserici. Gastronomia locală autentică completează oferta turistică. Astfel, toponimia locală identificată în discuțiile cu localnicii în vârstă permite crearea unei hărți turistice și a traseelor locale unice. Totodată, conceptul de dezvoltare asumat de autoritățile locale pentru anii 2022–2024 include 47 de acțiuni strategice, cu un buget de 8,1 milioane lei, vizând promovarea satului ca destinație turistică.

Satul Vorniceni a fost atestat documentar la 25 aprilie 1420. În prezent, potențialul atractiv al s.Vorniceni este reprezentat, în primul rând, de peisajul local, deoarece satul este amplasat pe Podișul Moldovei din centru (Codrii) caracterizat printr-un relief deluros, fragmentat de văile cursurilor de apă. Conform reliefului se poate clasifica ca zonă de silvostepă. Satul are o suprafață de circa, 2,5 km patrați cu un perimetru de 8,61 km. Pe teritoriul satului sunt prezente ravenele. În sudul localității se află Dumenii, este mai ridicată, cu o variație a înălțimii de peste 300 m. Iar în sud-vest sunt Lucenii. Se crede că denumirea acestor locuri provine de la numele boierilor Duma și Luca. În apropiere se află Dealul Țigăncii, unde localnicii presupun că a existat un sat locuit de populația roma.

Suprafața teritoriului cu funcționalitatea turistică a localității contemporane reprezintă cca. 314,63 ha sau 9,7% și se compune din 282,1 ha păduri și 32,53 ha acoperit de ape și râulețe locale. În zonă nu există surse majore de poluare a aerului și solului ceea ce face ca această teritoriu să fie considerat o „zonă ecologică”, acest lucru fiind accentuat și de suprafețele semnificative de pădure din subregiune.

În s. Vorniceni există o arie naturală de importanță națională, angajată în perimetrul format de Râpa «La Chetrărie» (3 ha) aflată la est de sat. La fel s. Vorniceni este parte a rezervației peisajere (de peisaj geografic) „Căpriană – Scoreni” (1762,4 ha) din ocolul silvic Căpriană și administrată de Gospodăria Silvică de Stat Strășeni. Pădurile masive, cât și statutul acestor de zone protejate, reprezintă oportunități pentru dezvoltarea turismului în acest teritoriu, cât și a unor activități economice (ex.: apicultura).

Pădurile aflate în gestiunea primăriei Vorniceni sunt încadrate în categoria pădurilor de protecție a terenurilor și solurilor, precum și de protecție contra factorilor climatici și industriali dăunători. La momentul actual aceste păduri nu sunt suficient explorate atât prin prisma dezvoltării turismului, precum și a industriei forestiere. Insa, poate fi menționat faptul ca pădurea din preajma satului devine mai solicitată în prezent în scopuri de agrement și de vânatoare. Fauna o alcătuiesc speciile tipice de câmpie: vulpea, iepurele, mistrețul, căprioare, bursucul, țistarul, iar dintre păsări: ciocârlia, graurul, pițigoii, cucul, mierla, vrabia, cioara, potârnichea, prepelița, porumbelul de câmp, ciocănitoarea, fazanul, cucostârcul alb, lebăda, rațe sălbatice. Cele mai răspândite specii de pești din lacurile din sat sunt: crapul, carasul, șalăul, știuca, crapul argintiu, plătica etc.

Localitatea este străbătută de pârăul Băculeț, afluent al r. Bâc ce mărginește satul la est. Vorniceni are mai multe izvoare – „Ciușmeaua lui Planca”, izvorul „de la Vasile Salată”, „izvorul Budului”, etc. Cel mai mare este însă „izvorul lui Chisel”. În partea de sud, a satul se întind dealuri cu peisaje pitorești.

Clima din satul Vorniceni este temperat-continentală, cu ierni reci și veri călduroase și secetoase. Temperatura medie în luna ianuarie e de -8 -10°C în luna iulie +20 +25°C. Vânturile mai frecvente sunt cele de nord-vest și sud-est, cu un calm atmosferic mediu multianual de 28,2% și cu o viteză maximă mai mare de 40 m/s. Cantitatea anuală de precipitații este de aproximativ 500 mm/m2.

Se știe că localitatea s-a dezvoltat pe vetrele unor localități mei vechi (Dumeni, Secăreni, Țigănești, Glăvășeni, Lăvrești, Brățișcani, Luceni). Patrimoniul cultural-istoric este reprezentat de 8 monumente de importanță națională (4 așezări umane străvechi, 2 biserici), inclusiv Biserica locală din lemn „Sf. Arhanghel Mihail și Gavriil” din 1839, deși se cunoaște că la încă la 1389 pe aceste locuri trăia preotul Toader Costin.

Monumentele din s. Vorniceni înregistrate în Registrul Monumentelor din Republica Moldova¹

Vorniceni	Așezare	Sec. XVI–XVII	Arheol	N
Vorniceni – I	Așezare	Sec. XIV	Arheol	N
Vorniceni – II	Așezare	Sec. XIV	Arheol	N
Vorniceni – III	Așezare	Sec. XIV	Arheol	N
Vorniceni	Biserica „Sf. Apostoli Petru și Pavel”	1912	Arhit	N
Vorniceni	Biserica din lemn „Sf. Arhanghel Mihail și Gavriil”	1839	Arhit	N
Vorniceni	Monument în memoria consătenilor căzuți în 1941–1945		Ist	N
Vorniceni	Sculptură populară. La cimitir		Ist	N

În prezent este deschis și funcționează muzeul „Vatra Dumeniului”, construit și gestionat de Elena Lazarev, antreprenoare locală. Acesta este locul în care sunt păstrate cultura și tradițiile satului Vorniceni, localitate menționată pentru prima dată în documente în anul 1420 de pe vremea lui Alexandru cel Bun și care ar fi fost întemeiată de un vornic de-al domnitorului. Pe vremuri, în zona în care se află muzeul au fost niște construcții ale cătunului numit „dumești”, de unde a venit și denumirea muzeului, „Vatra Dumeniului”. Acesta este situat într-o zonă reprezentativă a satului, în preajma unei biserici vechi de lemn, care este un monument istoric. Pe lângă faptul că zona are o încărcătură istorică, vizitatorii se pot bucura și de un peisaj de poveste.

Muzeul păstrează stilul rustic al casei țărănești, ușa fiind de la o casă veche demolată. La baza acestui muzeu sunt mai multe lucruri donate de localnici (elemente pentru război de țesut de peste 100 ani, o cămașă care avea elemente tradiționale locale, rochia de mireasă din 1940, zestrea mirese, colecție de prosoape de nuni mari, perne, covoare tradiționale, veselă din lut etc), care reflectă tradițiile și specificul zonei. La o imprimantă 3D sunt făcute suvenire pentru turiști. Acum, muzeul din Vorniceni este vizitat de turiști din țară și din străinătate, care cumpăra pe lângă traiste și vin din Vorniceni, miere de la producătorii locali din miroregiunea „Plaiul Codrilor”, prune din Dolna, șervețele croșetate în Lozova etc. Oamenii pot participa și la manifestațiile culturale care sunt organizate aici în amfiteatru de vară în aer liber sau pot vizita locurile din apropiere, inclusiv Mănăstirea Căpriană. Pentru a promova turismul rural, se vor deschide spații de cazare și va funcționa un traseu turistic în localitate și în satele învecinate.

Accesibilitatea destinației turistice Vorniceni, fiind situat la 17 km de Strășeni și la 44 km nord de mun. Chișinău, capitala Republicii Moldova. Distanța până la stația de cale ferată este de 17 km. Satul este traversată de traseul auto R25 (spre Nisporeni) și E58 (Chișinău-Strășeni-Ungheni-Iași). Transportul public este asigurat de patru rute zilnice care fac legătura dintre sat și centrul raional Strășeni și Chișinău, în plus, satul Vorniceni este traversat de rutele Chișinău-Nisporeni, la depărtare de 3 km este traseul Chișinău-Ungheni, iar la 2 km este traseul șoseaua Balcani, existând mai multe opțiuni de deplasare.

Analizând documentele strategice locale², sunt evidențiate mai multe angajamente relevante dezvoltării turismului, cu prevederi clare specificate în viziunea, obiectivele stra-

¹ Registrul monumentelor protejate de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531 – XII din 22.06.1993

² Strategia de dezvoltare locală a s. Vorniceni (2021–2025)

tegice și acțiunile de implementare într-o perioadă distinctă (2021–2025). Este evidențiat potențialul turistic din s. Vorniceni: zonă forestieră și acvatică, vederi panoramice cu relief deluros, flora și fauna bogată, casa de cultură cu ansambluri și cercuri etnofolclorice, biserică veche de lemn, sit arheologic protejat, obiceiuri și tradiții populare, complexul cultural turistic „Vatra Dumeniului”, antreprenori interesați de dezvoltarea serviciilor turistice, etc. Totodată au fost identificate și punctele slabe, inclusive: defrișări neautorizate, eroziunea solului, gestionarea defectuoasă a deșeurilor, casa de cultură necesită reparații, biserica de lemn necesită reconstrucție totală, infrastructură turistică slab dezvoltată, puține afaceri turistice, ruinarea obiectivelor turistice existente, cunoștințe slabe despre inițierea afacerilor de turism, etc.

Pentru realizarea strategiei, activitățile și proiectele tuturor factorilor implicați în procesul de dezvoltare locală sunt orientate inclusiv spre atingerea unor obiective specifice legate de turism, patrimoniu local, odihnă și agrement, reflectate sumar în tabelul de mai jos.

#	Direcții de dezvoltare strategică	Obiective specifice
2.	Activitate economică dinamică și competitivă	2.3 Promovarea afacerilor de turism rural
3	Servicii educaționale, sociale și de sănătate accesibile și de calitate	3.4 Promovarea patrimoniului cultural
4	Buna guvernare și participarea cetățenilor	4.4 Îmbunătățirea condițiilor de odihnă și agrement

Strategia de dezvoltare locală a s. Vorniceni (2021–2025)

Planul de acțiuni pentru realizarea acțiunilor relevante sectorului de turism, horeca, recreație și administrarea atracțiilor printre altele conțin, următoarele angajamente:

- Evaluarea potențialului turistic local.
- Elaborarea strategiei de dezvoltare a turismului
- Organizarea evenimentelor și târgurilor sezoniere cu participarea meșterilor populari și a antreprenorilor locali
- Suport în dezvoltarea complexului turistic „Vatra Dumeniului”
- Renovarea bisericii de lemn:
- Crearea AO pentru reconstrucția bisericii.
- Elaborarea proiectului tehnic.
- Elaborarea proiectelor tehnice pentru situl arheologic și amenajarea lui.
- Renovarea casei de cultură (acoperiș, încălzire, termoizolare)
- Susținerea și promovarea colectivelor artistice
- Amenajarea și dotarea centrelor/terenurilor destinate activităților sportive și de agrement.

Angajamentul APL Vorniceni pentru susținerea sectorului turistic din localitate în acest document se focusează pe un buget previzionat la cca. 3,98 mln lei, în 9 acțiuni grupate pe 3 obiective specifice din 3 direcții strategice de dezvoltare a satului.

În urma unor discuții în grupuri de persoane în vârstă³ au fost evidențiate o bună parte din toponimele locale cu scopul de a determina atracția locurilor deosebite și a clarifica o ofertă unică pentru turism a s. Vorniceni. Astfel, pe teritoriul satului sunt câteva zeci de

locuri și edificii vechi, care reprezintă diferite perioade importante din istoria locală captivantă marcate pe harta turistică a localității.

O analiză a toponimelor locale, identificate la vârsnicii din satul Vorniceni au scos în evidență un număr mare de locuri care au în spate istorii locale diverse, care pot fi valorificate turistic în cadrul traseelor turistice locale. Astfel, în Vorniceni descoperim prin toponime practic vetrele medievale în baza cărora a apărut satul contemporan: Dumeni, Luceni, Țiganca, Secăreni, dar și cătunul dispărut Glăvășeni. În jurul acestor vetre vechi sunt mai multe repere toponimice locale însemnate care sunt adevărate atracții turistice locale, cum ar fi: Fața satului, Doamna, Coarba, Târnuca, Beșlic, Buda, Treime, Odăile, Bursucărie, Pârlitura, La Ioave, La Diaconu, La cântari, La Haram, La mlajă, La Vulpe, La Bules, La Zăvoară, Răjoc, Hike ș.a.

Relieful de aici este puternic fragmentat de mai multe dealuri (Carului, Buzamete, Odăilor, Cioara, „la Cruce”, Țigăncii sau „pereval”, Târnușii, Lozovei), culmi („Chiscul Jdanului”, „Țicla lui Cătăcă”, „Țihla lui Plăcintă”, „Țigla lui Satârcă”, „Țigla Scorinca”), denivelări diverse (podiș, hârtoape, ponor, ponoare „la maslini”, coasta Poșarului, coasta Țigăncii, coasta la iapă, coasta lui Zașșir, coasta Scorinca, pe șes, săcătura, terase, Carieră de nisip etc.), văi (Stâni, Budeanului, Budei), râpi (Țigăncii, Țiganului, Lucenilor, Pârliturii, „la căcatul lupului”, Gura Țigăncii, Fundul Țigăncii, Fundul Budei, Fundătura etc.).

Fiind o zonă de codru în multe părți ale satului Vorniceni pe lângă rezervația peisajistică numită aici „Pădurea Căprienii” sunt mai multe păduri care au diferite denumiri locale (Voloaca, Volocuța, Lucenilor, Breșcanilor, în Crac, la Gura Țigăncii, din Coasta luncii, de la Coasta poșarului, la Dumbrava, la capul roș, la stejari în deal) sau sunt numite după arboretul predominant (de coarne, pini, salcâmi sau „Torcalinaia roscea”).

Spre acestea duceau drumurile vechi cunoscute sub denumirile „pe șleah” și „șleahul morilor” (duce spre șoseaua Poltava). La fel a fost identificat locul pe unde trecea calea ferată îngustă spre Huși.

Comunicarea strânsă cu bătrânii locului ne-au permis să evidențiem o serie de toponime ce reprezintă adevărate atracții cultural-istorice, despre care se poate povesti o mulțime de lucruri interesante atât generațiilor noi de săteni, cât și oaspeților veniți în Vorniceni. Astfel, sunt identificate toate edificiile de învățământ din toate timpurile în sat, de la locul presupus al casei preotului în care la 1862 era prima școală parohială, chiliei de lângă biserică („Storojcă”) unde a fost o clasă de studii, fosta școală veche de fete, fosta școală de băieți „la Voiciulis”, școala 2 de băieți în casa lui Constantin Balaur, fosta școală rusă, dar și fostele grădinițe „la Puțiche” și cea din „casa lui Macar” (ridicat în Siberia). La fel se știe unde au fost cele două edificii ale primăriei din perioadele interbelică și respectiv postbelică, poșta veche, fosta cantină muncitorească și baia veche.

De o curiozitate aparte sunt locațiile vechi publice, cum ar fi cele 4 locuri de petrecut horele în deal „La cruce”, „din Plopi”, „la Fântânițe” sau „în Dumeni”. La fel se știe despre locul fostei „Cruce a flăcăilor”.

Satul păstrează un șir de case vechi legate de personalitățile locale remarcabile, ca de exemplu casa lui Ion Inculeț (președinte al Sfatului Țării din Basarabia la momentul Unirii cu România), casa muzeu a lui Ion Grosu, casa dinastiei de preoți familiei Frija, casa lui Fudulu (boier ridicat) și alți bătrâni (Nicolai Căuș, Anatol Zestrea, Mămăligă, etc) sau locuri distincte (casa din Dumbravă, casa din Recea). În perioada interbelică în sat era o intensă viață economică, astfel toponimia locală a păstrat locațiile fostelor dughene „la Drobot” și „la Teșu”, celor 2 morii de vânt și o altă moară în valea satului, fostele brutării, prisaca

³ Acțiuni realizate în 2023 în cadrul proiectului MiDL/PNUD.

Structurile de primire a oaspeților în s. Vorniceni sunt fie cele recent deschise (restaurantul „Vatra Dumenului”, vinăriile „Vornic” și „Divus”, cafeneaua „La plăcinte”) fie unele moștenite din perioada postbelică însă nefuncționale în prezent (tabere estivale pentru copii „Codru” și „Ion Soltăs”, fostele vile uzinei Signal, vile în codri). La fel în sat mai există un sanatoriu pentru copii, casa rurală Bușu, zonele locală de odihnă „La salcâmi” și cea din Luceni.

Toate acestea permit dezvoltarea unui traseu turistic local interesant pentru motivarea localnicilor, oaspeților și turiștilor de a cunoaște mai profund satul Vorniceni cu o vatră medievală dintre cele mai vechi în Moldova.

Totodată, Conceptul de dezvoltare a turismului local în Vorniceni elaborat pentru anii 2022–2024 își propune implementarea mai multor acțiuni ce ținesc atingerea a 5 obiective strategice a dezvoltării destinației turistice Vorniceni: (1) dezvoltarea capacităților instituționale, (2) valorificarea potențialului turistic, (3) dezvoltarea capacităților umane, (4) promovarea s. Vorniceni ca și destinație turistică, (5) îmbunătățirea infrastructurii turistice. Planul de acțiuni pe anii 2022–2024 cuprinde totalitatea acțiunilor orientate spre atingerea obiectivelor specifice, necesarul de resurse, perioada de implementare, responsabilii de desfășurarea acțiunilor, sursele de finanțare. În planul de acțiuni pentru 3 ani au fost identificate 47 de acțiuni, grupate în funcție de direcția strategică la care se atribuie. Fiecare acțiune are perioada ei de implementare, responsabili și parteneri. Majoritatea acțiunilor vor necesita acoperire financiară. Costul total de implementare al Conceptului a fost estimat la aproximativ 8,1 mln. lei. Astfel pentru *Dezvoltarea capacităților instituționale* sunt prevăzute cca. 1,98% din bugetul total, 0,02% – pentru realizarea OS 2 *Valorificarea potențialului turistic*, cca. 0,54% sunt pentru OS 3 *Dezvoltarea capacităților umane*, iar 2,7% sunt pentru OS 4 *Promovarea s. Vorniceni ca și destinație turistică*. Cea mai mare sumă (cca. 94,8% din costuri) trebuie să fie direcționată pentru acțiunile legate de implementarea OS 5 *Îmbunătățirea infrastructurii turistice*, care presupune investiții din surse publice și private atrase în baza unor planuri investiționale coerente. Conceptul este un document complex, elaborat printr-un larg parteneriat, care se sprijină pe documentele de programare locală (Strategia de dezvoltare locală a s. Vorniceni pentru perioada 2021–2025), Plan strategic de acțiuni al GAL „Paliul Codrilor”, 2019–2022), regională (Strategia de dezvoltare regională Centru (2016–2020 și strategii regionale sectoriale) și națională (Strategia națională de dezvoltare „Moldova 2030”, strategii sectoriale de dezvoltare: Strategia națională de dezvoltare a turismului „Turism 2020” și proiectul nou „Turism 2030”), și internațională (Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030).

Concluzii

- Localitatea medievală Vorniceni, fiind una dintre cele mai vechi atestate sate populate continuu în Republica Moldova, deține un bogat patrimoniu cultural și natural reprezentat de 8 monumente de importanță națională (4 așezări umane străvechi, 2 biserici), inclusiv Biserica locală din lemn „Sf. Arhanghel Mihail și Gavriil” din 1839. Acestea pot fi valorificate turistic la scară națională.

- Localitatea s-a dezvoltat pe vetrele unor localități mai vechi (Dumeni, Secăreni, Țigănești, Glăvășeni, Lăvrești, Brățișcani, Luceni), iar în prezent funcționează muzeul „Vatra Dumeniului”, care pune în valoare trecutul istoric al acestor locuri.

- Autoritățile locale au mai multe angajamente relevante dezvoltării turismului în documentele strategice locale, cu prevederi clare specificate în viziunea, obiectivele strategice și acțiunile de implementare într-o perioadă distinctă.

- În urma unor discuții în grupuri de persoane în vârstă au fost evidențiate o bună parte din toponimele locale cu scopul de a determina atracția locurilor deosebite și a clarifica o ofertă unicală pentru turism a s. Vorniceni. Astfel, pe teritoriul satului sunt câteva zeci de locuri și edificii vechi, care reprezintă diferite perioade importante din istoria locală captivantă marcate pe harta turistică a localității. Astfel descoperim prin toponime practic vetrele medievale în baza cărora a apărut satul contemporan Vorniceni: Dumeni, Luceni, Țiganca, Secăreni, dar și cătunul dispărut Glăvășeni.

- Acest bogat patrimoniu toponimic local a permis selectarea unei liste scurte de atracții turistice de top care ar face parte dintr-un traseu turistic local important pentru localnici și oaspeții acestora, inclusiv 10 atracții unice și anume: (i) situl arheologic din timpul Hoardei de Aur, (ii) muzeul „Vatra Dumenului”, (iii) rezervația peisajistică „la Chețrărie”, (iv) biserica din lemn „Sf. Arh. Mihail și Gavriil” (1839), (v) biserica „Sf. Petru și Pavel” (1912), (vi) casa lui Ion Inculeț (președintele Sfatului Țării), (vii) școala nr.2 de băieți, legată de Constantin Balaur, (viii) vinăria „Vornic”, (ix) vinăria „Divus”, (x) movila veche „la Mămâie”.

- În discuțiile cu localnicii în vârstă au fost identificate câteva elemente originale de gastronomie locală ce pot fundamenta motivația vizitelor în localitatea Vorniceni, inclusive *borșul cu hațmațuchi*, *borșul cu urechiușe*, *răciturile de diverse ciuperci*, *cepușoara*, *sarmale sau găluce (din frunze de podbal, arțar, sfeclă roșie, fasole, zmeură) cu împlutură (din bulgur, păsat, grâu sau crupă de porumb)*, *învârtita frământată cu bostan*, *chiroașchi cu diferite împluturi (brânză, vișină, nucă) rotunde lipite „în floare”*, *ghițmane cu coraslă* și o băutură rară preparată prin fermentarea tescovinei și merelor după pitrocitul vinului servit oaspeților cu plăcere pe parcursul toamnei.

- Conceptul de dezvoltare a turismului local în Vorniceni elaborat pentru anii 2022–2024 își propune implementarea mai multor acțiuni ce ținesc atingerea a 5 obiective strategice a dezvoltării destinației turistice Vorniceni, cu un plan din 47 de acțiuni și un cost total de implementare estimat la aproximativ 8,1 mln. lei.

- Toate acestea permit dezvoltarea unui traseu turistic tematic local interesant pentru motivarea localnicilor, oaspeților și turiștilor de a cunoaște mai profund satul Vorniceni cu o vatră medievală dintre cele mai vechi în Moldova.